

BTR– 80 BRONETRANSPORTIYORI UCHUN BrOF-10-1 BRONZA

KUKUNIDAN FILTRLOVCHI ELEMENTLAR YARATISH

TEXNOLOGIYASI

Sirojev Hayotjon Xolmurotovich

podpolkovnik, t.f.f.d. (PhD) dotsent, O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari
Akademiyasi Texnik ta‘minot kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada BrOF-10-1 bronza kukunidan tayyorlanadigan filtr elementi materiali ya’ni bronza kukunini press formaga erkin holda solib undan so‘ng tashqi kuch ta’sirida majburiy bosim ta’sir ettirish texnologiyalari va ularning ishlab chiqarilgan filtrlovchi elementlarning xossa va xususiyatlariga ta’siri keltirilgan.

Kalit so‘zlar: bronza kukunini, press forma, tashqi kuch ta’siri, zarrachalar, deformatsiya, geometrik shakl, texnologiya, moylash tizimi.

Аннотация: в данной статье рассмотрен материал фильтрующего элемента из порошка бронзы BrOF-10-1, технологии свободного размещения порошка бронзы в пресс-форме с последующим его нагнетанием воздействия внешней силы, а также свойства и характеристики изготовленного фильтр элемента.

Ключевые слова: бронзовый порошок, пресс-форма, внешнее силовое воздействие, частицы, деформация, геометрическая форма, технология, система смазки

Abstract: this article discusses the material of the filter element made of bronze powder BrOF-10-1, the technology of free placement of bronze powder in a mold and free placement of bronze powder in a mold with subsequent injection. the effects of external force, as well as the properties and characteristics of the manufactured filter element.

Keywords: bronze powder, mold, external force action, particles, deformation, geometric shape, technology, lubrication system.

BrOF-10-1 bronza kukunidan tayyorlangan filtr elementlarining xossa va xususiyatlari asosan ularni ishlab chiqarish texnologiyasi bilan belgilanadi. BrOF-10-1 bronza kukunidan tayyorlangan filtr elementlari olishning ikkita asosiy usuli mavjud:

– birinchi usulda bronza kukunini press formaga erkin holda solinadi, natijada metall kukunining zarrachalari tashqi kuch ta’sirida majburiy deformatsiyalanishini oldi olinishi bilan tavsiflanadi; bu usulda bronza kukunini zarralarining sferik shakli o’zgarmasdan, filtrlovchi elementning maksimal darajada o’tkazuvchanlik xossasini ta’minlashga yordam beradi;

– ikkinchi usulda ham bronza kukunini press formaga erkin holda solinadi va undan so’ng tashqi kuch ta’sirida majburiy bosim ta’sir ettiriladi buning natijasida bronza kukunning zarrachalari deformatsiyalanib o’zlarining geometrik shakllarini qisman yoki to’liq o’zgartirishi bilan tavsiflanadi.

Filtrlovchi elementlarini ishlab chiqarish usuli gabarit o’lchamlari, geometrik shakliga va ekspluatatsiya qilinadigan sharoitining talablari, xossalari hamda xususiyatlariga qarab, bronza kukunli materialni tashqi kuch ta’sirida bosim ostida yaratishning odatdagi quyida keltirilgan usullardan biri bilan amalga oshiriladi:

– tashqi kuch ta’sirida metall kukunlariga bosim ta’sirida qattiq qoliplarda metall kukunini statik presslash;

– elastik qoqoliplarga o’ralgan metall kukunlari yuqori bosim ostida suyuqlik bilan siqilgan gidrostatik presslash;

– og’iz bo’shlig’ini bosish, bunda plastik holatga keltirilgan metall kukuni qolipdagi kalibrlangan teshik orqali bosib chiqariladi;

– metall kukunlarni yupqa g’ovakchali lentalar shakliga aylantirish.

Bronza kukunli materialni tashqi kuch ta’sirida bosim ostida yaratish usulini tanlashda kukunning presslanish xossasi va qobiliyatini, ya’ni ma’lum bir bosim ta’sirida ma’lum bir shakl va zichlikdagi briket hosil qilish qobiliyatini hisobga olish zarurdir. [1,2]

Filtrlovchi elementlariga qo’yiladigan talablarga qarab presslash usuli tanlanadi (1-jadval).

Filtrlovchi elementlarini qo'llanilish soxasiga qarab presslash usullari jadvali

1-жадвал

Presslash usulining yutuqlari	Presslash usulining kamchiliklari	Filtrlovchi elementlarini tayyorlashni tavsiya etilayotgan soxasi
<i>Filtrlovchi elementlarni statik presslash usulida yaratish</i>		
1. Filtrlovchi elementlarining yuqori o'lchamli aniqliligi 2. Yuqori ishlab chiqarish ish unumdorligi	1. Filtrlovchi elementning o'tkazuvchanlik xossasining g'ovakchalarda har xilliligi 2. Filtrlovchi elementlarni geometrik shakli va o'lchamlarining chegaralanganligi	ftulka va disk shaklidagi o'lchamlari uncha katta bo'lmagan filtrlovchi elementlarini ishlab chiqarish
<i>Filtrlovchi elementlarni gidrostatik presslash usulida yaratish</i>		
Katta o'lchamli filtrlovchi elementlarining ishlab chiqarish Filtrlovchi elementlarining g'ovakchalarini bir tekisda taqsimlash imkoniyatining mavjudligi Yupqa devorli qalinlikdagi filtrlovchi elementlari olish imkoniyatining kengligi	Ishlab chiqarish unumdorligining pastligi	Yuqori g'ovaklilikga ega bo'lgan katta uzunlikdagi truba shaklidagi va har xil diametrli filtrlovchi elementlarini ishlab chiqarish imkoniyatining mavjudligi

Filtrlovchi elementlarni munda presslash usulida yaratish		
Yuqori bir me'yorda o'tkazuvchanlik xossasiga ega bo'lgan katta o'lchamdagi truba shaklidagi va har diametri filtrlovchi elementlarini ishlab chiqarish imkoniyatining mavjudligi	Metall kukuniga plastifikatorlar qo'shish zarurliligi Press formalarning chegaralanganligi	Yuqori g'ovaklilikga ega bo'lgan katta uzunlikdagi truba shaklidagi filtrlovchi elementlarini ishlab chiqarish imkoniyatining mavjudligi
<i>Filtrlovchi elementlarni prokatlash usulida yaratish</i>		
Yupqa devorli va g'ovaklikka ega bo'lgan list va lenta shaklidagi filtrlovchi elementlarni yaratish imkoniyati	1. Faqat oddiy shakldagi filtrlovchi elementlarini ishlab chiqarish mumkinligi 2. Filtrlovchi elementlarning mustaxkamlilining pastligi	Yuqori g'ovaklili list va lenta shaklidagi har xil qalinlikdagi filtrlovchi elementlarni ishlab chiqarish uchun.

Metall kukunli filtrlovchi elementlarini pishirish jarayonida g'ovakchalar kanallarini sonini ko'paytirish, shuningdek, qoliplash jarayonini osonlashtirish uchun bir qator hollarda metall kukunlariga maxsus to'ldiruvchi moddalari qo'shiladi. To'ldiruvchi moddalarni tanlash uning fizik va kimyoviy xossalari va xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Filtrlovchi elementlarini tayyorlashda unga qo'shiladigan to'ldiruvchi moddalar quyidagi talablarga javob berishi kerak: gigroskopik bo'lmasligi, xona haroratida parchalanmasligi, aralashtirish mobaynida metall kukuni bilan kimyoviy reaksiyaga kirmasligi, metall kukunli filtrlovchi elementni pishirish haroratidan sezilarli darajada past haroratda parchalanishi. To'ldiruvchi sifatida ko'pincha polivinil spirti, mis xlorid, kerosin va zammoniy bikarbonatning 10% eritmasi ishlatiladi.

Filtrlovchi elementlarini tayyorlash uchun bronza kukunining aralashmasini tayyorlashda bronza kukuni hajmida tuldiruvchi moddasining bir xil taqsimlanishiga erishish kerak. Suyuq to‘ldiruvchi moddasini (masalan, polivinil spirti eritmasi) ishlatganda, spirtning suvli eritmasi asta-sekin yaxshilab aralastirilgan kukunga quyiladi. Namlikni chiqarib tashlash uchun aralashma vaqti-vaqti bilan aralastirib, yuqori haroratda quritiladi. Bronza kukunlari eksentrik aylanish o‘qi bo‘lgan aralastirish barabanlarida (bochkali mikserlar), tebranma harakatlanadigan shar tegirmonlarida yoki maxsus ishlab chiqilgan qurilmalarda to‘ldiruvchi bilan aralastiriladi. [3,4]

Past pishirish haroratiga ega bo‘lgan bronza kukunlaridan kichik o‘lchamdagi filtrlovchi elementlarini tayyorlashda ko‘pincha bronza kukunini erkin to‘ldirish usuli qo‘llaniladi. Bunday holda, bronza kukuni qolipga, odatda to‘ldiruvchisiz yuklanadi. Bronza kukunini formaning hajmi bo‘yicha teng ravishda taqsimlash, kemerli effektini va mumkin bo‘lgan zona izolyasiyani yo‘qotish uchun, bu usul ko‘pincha filtrlovchi element materialining formadagi shaklni silkitish yoki tebranishda foydalaniladi.

Tashqi kuch bosimi ortishi bilan g‘ovaklilik (ochiq va umumiy) kamayadi (2-jadval).

2-jadval

Metall kukunining fraksion tarkibi	Metall kukunini presslash vaqtidagi g‘ovaklilikning % pasayishi T / sm^2			
	1	2	3	4
+0,1— 0,2	44/40	38/33	33/28	31/25
+0,2—0,3	43/40	36/33	32/28	30/25
+0,3—0,4	42/39	36/33	32/28	30/23

+0,8—1,0	33/29	29/27	26/24	24/21
Suratida umumiy g'ovaklilik, maxrajida ochiq g'ovaklilik				

Bronza kukuni aralashmasi maxsus po‘lat qoliplarda presslanadi. Qolibning asosiy qismlari yuqori va pastki qismlaridir. Bronza kukuni aralashmasi matrisaga solinadi, puanson yordamida siqiladi va u matrisa shaklini oladi.

1-rasm. Filtr elementlari

Tashqi kuch bosimi orqali tayyorlangan filtrlovchi elementlari disk, konus, ftulka, chechivisa va boshqa shakllarda bo‘lishi mumkin (1-rasm).

Qolib qismlarining ishchi sirtlari 8-9-chi tozalik sinfiga qadar ishlov berilib silliqiladi.

Filtr elementi o‘lchamlari balandligining diametriga nisbati 4 dan, devor qalinligining balandligiga nisbati 3 dan ortiq bo‘lgan hollarda ikki tomonlama presslash qo‘llaniladi. Bronza kukuni qolipga yuklashdan oldin, keyinchalik presslashning xususiyatlarini aniqlaydigan press forma hajmiga etadigan bronza kukunining massasini hisoblash kerak. Filtrlovchi elementga to‘liq etadigan bronza kukuning miqdori ya’ni dozasi massa hisobida yoki volumetrik usul bilan amalga oshirilishi mumkin. Biroq, massa dozasi yoki metall kukuning massasi filtr elementini ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan kukun miqdorini aniqroq aniqlash imkonini beradi. [5,6]

Bronza kukunidan olinadigan filtrlovchi element balandlik chegarasi bo'yicha presslash usulida filtrlovchi elementning umumiy hajmi bo'yicha zichlikning bir xil bo'lishini ta'minlay olmaydi, bu esa o'z navbatida katta o'lchamdagi yoki katta uzunlikdagi (balandlik) filtr elementlarini olishni qiyinlashtiradi, 3-jadvalda turli muhitlarda pishirilgan bronza metalining kukunidan tayyorlangan filtr elementlarini sinovdan o'tkazish natijalari ko'rsatilgan.

Har xil muxitlarda pishirilgan bronza kukunidan tayyorlangan filtrlovchi elementlarning sinov natijalari

3-jadval

Bronza kukunidan tayyorlangan filtrlovchi elementlarning Pishirish muxiti	Filtrlovchi element geometrik shakli	Filtrlovchi elementni pishirish harorati °S	Havo bo'yicha ishlab chiqarish unumdorligi dm^3 /min	G'ovakchalarni o'lchami mkm		G'ovaklilik %	Buzvorish bosimi kG
				Maksimal	o'rtacha		
		830	130—140	240	170	34—36	500
Vodorod	Halqa	850	90—100	230	150	28—30	700
		830	120—130	260	150	30—32	1000
Endogaz	Halqa	850	110—120	270	150	31—32	1600
Dissosialangan amiak		830	60—80	130	90	32—34	800
	Halqa	850	30—50	100	60	26—28	1200
Vodorod		830	215—225	300	150	35—38	250
		850	220—240	230	140	38—40	600

Dissosialangan ammiak	Konu	830	230—240	300	180	38—40	300
	Konu	850	230—250	270	175	37—40	800
	Konu	830	180—210	140	100	35—39	270
	Konu	850	180—220	150	100	36—39	700
=600 mm suv ustuni/min qiymatida							

Jadvaldagi ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, dissosilangan ammiakda pishirishda havo unumdorligi va filtrlovchi elementlarning g‘ovakchalari hajmi vodorod va endogazda pishirish muxitiga qaraganda ancha kichik bo‘ladi.

Vodorod va endogazda pishirilgan filtr elementlarining filtrlash xossalari taxminan bir xil bo‘lib, endogazda pishirilgan filtrlovchi elementining mexanik xossasi vodorodda pishirilgan filtrlovchi elementlariga qaraganda bir oz yuqoriroqdir. [7]

Shunday qilib, endotermik atmosferada vodorodda pishirilgan filtrlovchi elementlar bilan bir xil filtrlash va mustahkamlik xususiyatlariga ega elementlarni olish mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Белов С.В. и др. Средний размер пор пористых материалов// Порошковая металлургия.2002. № 10.- С 60-62.
2. Косторнов А.Г. Параметры пористой структуры проницаемых материалов. //Порошковая металлургия// 2008.-№ 4- С 34-40.
3. Каламазов.Р.У., Мамарахимов.Х.М., Шакиров Ш.М., Тураев.Ф.Р. Рол размеров частиц в прессование порошковых материалов // Журнал Вестник ТашГТУ.- Т. 2004. № 3. - С.94-97.
4. Мамарахимов.Х.М. Установка горячего прессования порошковых материалов // Журнал Вестник ТашГТУ.- Т. 2007. №4.- С.56-59.

5. Мамарахимов Х.М. Сирожев Х.Х. Методика исследования свойств исходных порошков и многофункционального фильтрующего материала // Журнал Вестник Академии Вооруженных Сил РУ. - Т. 2019. -№ 3 (31). - С.88-91.

6. Мамарахимов Х.М. Сирожев Х.Х. Определение фильтрующих и механических свойств порошковых проницаемых материалов // Журнал Вестник Академии Вооруженных Сил РУ. - Т. 2019. № 3 (31). - С.92-95.

7. Мамарахимов Х.М. Сирожев Х.Х. Определение оптимальных режимов спекания фильтрующих элементов из металлических порошков бронзы марки БРОФ 10-1 // Журнал Ҳарбий таълим ва фанда инновациялар Академии Вооруженных Сил РУ. - Т. 2019. № 3 (31). - С.88-91.